

УДК 334.012

DOI 10.5281/zenodo.14051863

Плотникова А.П.

Плотникова Антонина Павловна, Бурятский государственный университет, Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а. E-mail: plotnikovaanp@gmail.com.

Индивидуальное предпринимательство в современных реалиях: проблемы и решения

Аннотация. В статье рассматриваются особенности индивидуального предпринимательства в условиях современности на примере Бурятии. Выделены проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, осуществляется анализ состояния индивидуального предпринимательства в Бурятии. Анализируются статистические данные, демонстрирующие развитие предпринимательства в Бурятии. Подчеркивается роль создания благоприятного бизнес-климата для стимулирования и развития предпринимательской деятельности в регионе.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предприниматель, малый бизнес, коммерческая деятельность, меры поддержки, экономика.

Plotnikova A.P.

Plotnikova Antonina Pavlovna, Buryat State University, Russia, 670000, Ulan-Ude, 24a Smolina str. E-mail: plotnikovaanp@gmail.com.

Individual entrepreneurship in modern realities: problems and solutions

Abstract. The article examines the features of individual entrepreneurship in modern conditions on the example of Buryatia. The problems and challenges faced by entrepreneurs are highlighted, the analysis of the state of individual entrepreneurship in Buryatia is carried out. Statistical data demonstrating the development of entrepreneurship in Buryatia are analyzed. The role of creating a favorable business climate for stimulating and developing entrepreneurial activity in the region is emphasized.

Key words: entrepreneurial activity, entrepreneur, small business, commercial activity, support measures, economy.

Предпринимательская деятельность — это форма ведения бизнеса, при которой человек осуществляет коммерческую деятельность без оформления юридического лица, самостоятельно управляет своим бизнесом, принимает решения и несет ответственность за результаты.

На сегодняшний день сфера предпринимательства подвержена трансфор-

мации: происходит реорганизация бизнес-процессов, смена партнеров на международном рынке, создание новых логистических цепочек, адаптация к изменившимся условиям ведения бизнеса и др.

Предприниматели осознают необходимость постоянного обновления и развития своих предприятий, чтобы соответствовать и требованиям рынка, и потреб-

ностям клиентов [2, с. 34].

По результатам исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, ключевая роль российского бизнеса в ближайшие годы будет заключаться: в производстве товаров и услуг, повышающих качество жизни людей; в развитии новых технологий; в разработке решений для импортозамещения и восстановления товарных цепочек [8, с. 9].

Система государственной поддержки малого предпринимательства на региональном уровне включает в себя три основных направления:

1) формирование общих условий для бизнеса (инфраструктура и т. п.);

2) регулирование деловой активности (зонирование, субсидии, льготы, гарантии и т. п.);

3) прямая кооперация органов власти и субъектов предпринимательства (торгово-промышленные палаты, учебно-консультационные центры) [9, с. 55].

Роль индивидуальных предпринимателей в развитии региона очень высока. Они способствуют созданию новых идей, инноваций и рабочих мест, а также помогают удовлетворять потребности общества в том числе за счет решения социальных проблем своего региона (выявления потребностей всех слоев населения и выработки предложений по их удовлетворению) [7].

В России за последние годы количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей демонстрирует умеренный рост. На 1 января 2024 г. по данным ФНС было зарегистрировано более 4-х миллионов индивидуальных предпринимателей [6]. Открытие новых предприятий является показателем развития предпринимательской среды в стране, а государственные программы поддержки и стимулирования способствуют их стабильному росту. С 2019 по 2023 год количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 8% [1]. На рост количества созданий ИП могут влиять разные факторы, в том числе уход из России зарубеж-

ных компаний, проводимая государством политика поддержки малого и среднего бизнеса, создание бизнес-сообществ и т.д.

Индивидуальное предпринимательство привлекает людей по разным причинам:

– финансовая свобода: люди стремятся к финансовой независимости и возможности самостоятельно влиять на уровень своего дохода;

– гибкий график работы: планирование рабочего дня на основе личных предпочтений;

– поддержка государства: во всех регионах действуют специальные меры поддержки развития индивидуального предпринимательства, проводятся программы по популяризации и продвижению малого бизнеса, а также действует довольно простая система регистрации и ведения отчетности;

– самореализация: достижение целей, реализация задуманных проектов и идей, удовлетворение собственных амбиций.

Однако вместе с положительными сторонами ведения бизнеса всегда есть и отрицательные, с которыми людям приходится сталкиваться. Рассмотрим недостатки ведения предпринимательской деятельности более подробно. Во-первых, предпринимательство – это всегда высокий риск, нет 100% гарантии, что бизнес станет успешным. Более того, на первых порах могут возникнуть сложности с поиском клиентов и привлечением инвестиций. Во-вторых, рынок малого и среднего бизнеса имеет довольно высокий уровень конкуренции. В-третьих, на ведение бизнеса оказывает влияние политическая обстановка в стране, налоговая политика, климатические условия и т.д. В целом, в предпринимательстве, как и в любой сфере, есть преимущества и недостатки. Оно предоставляет множество возможностей для достижения личных и финансовых целей, а также для реализации творческого потенциала. Наша зада-

ча перед тем, как принять решение о регистрации ИП - трезво оценить свои силы и цели, которые мы хотим достичь при ведении данной деятельности.

В каждом регионе развитие предпринимательства имеет свои особенности и зависит от множества факторов, которые на него влияют. Например, местоположение региона, климатические и природные условия, уровень экономического развития региона, налоговая и законодательная политики, конкуренция, уровень образования и профессиональной подготовки населения, наличие развитой инфраструктуры, доступ к технологиям и инновациям и многое другое. Каждый из этих факторов может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на развитие предпринимательства. Успех бизнеса зависит в том числе и от умения предпринимателя адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Так, например, Республика Бурятия имеет удобное географическое положение, богатые историко-культурные и природные ресурсы, транспортную систему, связывающую республику с регионами России и с зарубежными странами. В Бурятии активно поддерживается и стимулируется развитие сельского хозяйства, традиционных и народных ремесел, туризма и гостиничного бизнеса. Популярным направлением становится разработка проектов, связанных с защитой окружающей среды и программ в области устойчивого развития.

По данным Бурятстата, численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности за 2023 год в Бурятии составила 54 517 человек [4]. Наибольшее количество предпринимателей задействовано в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 53,2% (29 026 человек), что может свидетельствовать о том, что в регионе большая часть предпринимателей выбирает форму получения дохода через перепродажу уже готового продукта или открытие СТО. Далее идет сфера гостиниц и предприятий общественного пита-

ния - 8,5% (4 652 человек) и сфера строительства - 8,2% (4 489 человек)

В целом можно отметить, что в Бурятии наблюдается рост числа ИП, что свидетельствует о растущем интересе к бизнесу и предпринимательству. Это, в свою очередь, способствует:

– созданию рабочих мест: ИП являются значительным источником занятости для местного населения и имеют положительное влияние на уровень безработицы в регионе. На 2023 год по данным Бурятстата численность наемных работников, занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности в Республике Бурятия составила 29 356 человек, численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей - 17 516 человек [4].

– развитию местного производства: многие индивидуальные предприниматели занимаются производством местных товаров (изготовление изделий из дерева, кожи, текстиля, ювелирных изделий и сувениров), что способствует поддержанию сохранению традиционных ремесел и культурного наследия.

увеличению налоговых поступлений: ИП не только платят налоги, но и формируют дополнительные бюджеты регионов. Рассмотрим динамику объема выручки ИП, полученного от продажи товаров, продукции и услуг по Республике Бурятия (Рис. 1). По рисунку 1 видно, что объем выручки, полученной от реализации товаров и предоставления услуг, за рассматриваемый период, имеет тенденцию роста: с 144 274,6 млн. руб. за 5 лет выросло до 257 964,1 млн. руб. В 2023 году наибольший объем выручки наблюдался в таких сферах, как торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (177 101,3 млн. руб.); строительство (24 068,2 млн. руб.); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (13 359,8 млн. руб.) [4]. Развитие этих секторов помогает удовлетворять потребности населения и способствует улучшению качества их жизни.

Рис. 1. Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по всем видам деятельности – всего, млн рублей)

Рассматривая деятельность предпринимателей, необходимо изучить и проблемы, с которыми они сталкиваются. К 1 группе проблем можно отнести, проблемы, связанные с финансированием: рост закупочных цен и как следствие рост себестоимости производства, рост ставок по кредитам, все это ограничивает возможности для расширения бизнеса. Следующая проблема, связана с неосведомленностью предпринимателей о существующих институтах поддержки их бизнеса, которых в Бурятии в целом, достаточно. Предприниматели или не знают, как государство может их поддержать или не имеют доступа к необходимой информации о новых технологиях и бизнес-практиках. Еще одной из острых проблем бизнеса является политическая нестабильность и неопределенность, введенные санкции и ограничения, все это может затруднять доступ к международным рынкам. Также предприниматели могут сталкиваться с такими проблемами как: высокая конкуренция, нехватка квалифицированных кадров, неразвитость инфраструктуры и т.д.

Однако, не все проблемы можно рассматривать только с точки зрения угроз и ограничений. Например, введенные санкции могут способствовать развитию внутреннего производства (предприниматели стараются заменять импортные товары и услуги на отечественные), появлению новых партнерств с другими международными игроками (Бурятия укрепляет связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Монголии, Китая, Республики Корея, Вьетнама), созданию новых технологий (предприниматели разрабатывают и предлагают свежие инициативы для решения разных задач). Хотя санкции и могут создавать сложности, они также могут служить катализатором для изменений и инноваций не только в бизнесе, но и во всех сферах экономики региона.

Для снижения влияния негативных факторов на бизнес, необходимо создавать благоприятный климат для ведения предпринимательской деятельности. С этой целью в Бурятии разрабатываются и применяются специальные меры поддержки: субсидирование и льготное кре-

дитование, проведение обучающих семинаров и бизнес-тренингов, помощь при процедуре регистрации и подготовке необходимой отчетности.

Заключение.

Предпринимательство сегодня – это динамичная и многообразная сфера, требующая постоянного анализа и адаптации к новым условиям. Индивидуальные предприниматели способствуют стране достигать целевые экономические показатели, созданию новых технологий, улучшению качества жизни населения.

В Бурятии несмотря на существующие проблемы и ограничения, предпринимательство активно развивается, создаются новые институты поддержки, проводятся информационные и обучаю-

щие мероприятия. Для дальнейшего прогресса необходимо продолжать оказывать финансовую, информационную, консультативную помощь при ведении бизнеса, особенно на начальных этапах, поддерживать их инициативы и развивать предпринимательскую культуру, способствовать внедрению новых технологий и инновационных решений. Успешное развитие индивидуального предпринимательства – это одно из ключевых факторов для устойчивого роста Бурятии. В целом, российский бизнес продолжает проходить период трансформации и адаптации к новым реалиям, однако, экономическая среда в стране остается благоприятной для предпринимательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ развития бизнеса в России: тренды и перспективы. URL: <https://www.analit-centr.ru/analiz-razvitiya-biznesa-v-rossii-trendy-i-perspektivy>
2. Голубева И. А. Наука и бизнес: симбиоз развития инновационной культуры современного предпринимательства // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2024. № 2. С. 34-39. DOI 10.18101/2304-4446-2024-2-34-39.
3. Государственные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в современных условиях / О. В. Тахумова, Д. А. Садыков, И. А. Кощин, А. А. Шеуджен // Естественно-гуманитарные исследования. 2024. № 1(51). С. 242-244.
4. Институциональные преобразования в экономике: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия URL: <https://03.rosstat.gov.ru/economy> (Дата обращения 21.10.2024).
5. Русаков М. А. Анализ развития малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе / М. А. Русаков, Д. Д. Цыренов // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2023. № 11. С. 65-68.
6. Сведения о работе по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2024 URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/13134434/
7. Социальное предпринимательство в вузе / З. С. Аюшеева, А. В. Журба, Е. Б. Дондокова, Д. Д. Цыренов // Вектор экономики. 2019. № 11(41).
8. Тренды развития и точки роста российского предпринимательства – 2023 / Аналитический центр НАФИ, 2024. URL: <https://nafi.ru/upload/iblock/0fe/0feb53e031db3b709a33d095757c3113.pdf>.
9. Цыренов Д. Д. Совершенствование системы поддержки малого предпринимательства с использованием аппарата теории игр / Д. Д. Цыренов, Ж. Ч. Эрдыниева, В. Г. Адушинов // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2019. № 1. С. 54-61.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Analiz razvitiya biznesa v Rossii: trendy i perspektivy. URL: <https://www.analit-centr.ru/analiz-razvitiya-biznesa-v-rossii-trendy-i-perspektivy>

2. Golubeva I. A. Nauka i biznes: simbioz razvitiya innovacionnoj kul'tury sovremennogo predprinimatel'stva // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika i me-nedzhment. 2024. № 2. S. 34-39. DOI 10.18101/2304-4446-2024-2-34-39.
3. Gosudarstvennye mery podderzhki sub"ektov malogo i srednego biznesa v sovremennykh uslo-viyah / O. V. Tahumova, D. A. Sadykov, I. A. Koshchin, A. A. Sheudzhen // Estestvenno-gumanitarnye is-sledovaniya. 2024. № 1(51). S. 242-244.
4. Institucional'nye preobrazovaniya v ekonomike: Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Respublike Buryatiya URL: <https://03.rosstat.gov.ru/economy> (Data obrashcheniya 21.10.2024).
5. Rusakov M. A. Analiz razvitiya malogo i srednego predprinimatel'stva v Dal'nevostochnom federal'nom okruge / M. A. Rusakov, D. D. Cyrenov // Konkurentosposobnost' v global'nom mire: ekonomika, nauka, tekhnologii. 2023. № 11. S. 65-68.
6. Svedeniya o rabote po gosudarstvennoj registracii individual'nyh predprinimatelej i krest'yanskih (fermerskih) hozyajstv po sostoyaniyu na 01.01.2024 URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/13134434/
7. Social'noe predprinimatel'stvo v vuze / Z. S. Ayusheeva, A. V. ZHurba, E. B. Dondokova, D. D. Cyrenov // Vektor ekonomiki. 2019. № 11(41).
8. Trendy razvitiya i tochki rosta rossijskogo predprinimatel'stva – 2023 / Analiticheskij centr NAFI, 2024. URL: <https://nafi.ru/upload/iblock/0fe/0feb53e031db3b709a33d095757c3113.pdf>.
9. Cyrenov D. D. Sovershenstvovanie sistemy podderzhki malogo predprinimatel'stva s is-pol'zovaniem apparata teorii igr / D. D. Cyrenov, ZH. CH. Erdyniev, V. G. Adushinov // Vest-nik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika i menedzhment. 2019. № 1. S. 54-61.